

REURB URBANO NA CIDADE DE PATY DO ALFERES

[Engenharia Civil, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10286094

Andrea Cristina Borges
Áureo dos Santos Araújo

Resumo:

Este artigo aborda a execução da Regularização Fundiária Urbana (REURB) em Paty dos Alferes, RJ, destacando o cenário específico do município e os desafios relacionados à regularização de núcleos urbanos informais. **Objetivo:** Descrever como o processo de REURB é conduzido em Paty dos Alferes, RJ. Isso inclui a análise dos métodos, procedimentos administrativos, e aspectos práticos envolvidos na regularização de áreas urbanas informais. **Metodologia:** Pesquisa bibliográfica e documental. Trata-se de um estudo de caso único, do município de Paty dos Alferes, RJ. **Resultados:** Na análise da REURB em Paty dos Alferes, RJ, destacam-se elementos cruciais no processo de regularização de áreas urbanas informais. A simplificação dos procedimentos administrativos possibilitou que os ocupantes solicitassem a regularização de forma coletiva, facilitando o acesso ao processo. A participação ativa da comunidade, com mais de 70% dos ocupantes envolvidos, contribuiu para a eficiência nas respostas às demandas de regularização, resultando na titulação de mais de 300 propriedades no último ano. Apesar dos avanços, a pesquisa

identificou desafios, como a necessidade de maior divulgação do processo de REURB e a sugestão de capacitação contínua para otimizar o processo e superar obstáculos. **Conclusão:** A condução da REURB em Paty dos Alferes tem sido efetiva, proporcionando resultados tangíveis em termos de segurança jurídica e melhoria nas condições de moradia para os ocupantes das áreas informais. Essa constatação reforça a importância do reconhecimento desses resultados na formulação de estratégias futuras para a contínua eficiência e aprimoramento do processo de regularização fundiária urbana no município.

Palavras-chave: Regularização Fundiária; REURB; Paty dos Alferes.

1. INTRODUÇÃO

Paty dos Alferes, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, enfrenta desafios comuns associados à ocupação irregular de áreas urbanas, uma problemática presente em diversas regiões do Brasil (Paty dos Alferes, 2023). A implementação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no município reflete a busca por soluções que equilibrem o desenvolvimento urbano, a inclusão social e a legalização de áreas ocupadas de forma informal (Freitas, 2020).

A literatura sobre REURB (Freitas, 2020; Ferreira, 2021; Melem; Santos, 2021; Militim, 2021) destaca a importância dessa abordagem como um instrumento para lidar com a complexidade das áreas urbanas irregulares. Procedimentos administrativos simplificados surgem como uma estratégia eficaz para viabilizar a participação ativa da comunidade no processo de regularização (Militim, 2021). Dá-se ênfase, também, à necessidade de agilidade nas respostas às demandas, visando a redução do tempo médio para análise e aprovação dos pedidos, o que, por sua vez, contribui para a eficiência do processo (Kryminice, 2022; Silva; Silva, 2022; Hianes *et al.*, 2023).

Resultados concretos observados em outros contextos reforçam a eficácia da REURB, demonstrando a titulação de propriedades como um marco

importante na garantia da segurança jurídica dos ocupantes (Ferreira, 2021). Contudo, desafios como a divulgação efetiva do processo e a capacitação contínua de agentes envolvidos são temas recorrentes na literatura, sugerindo áreas que demandam atenção especial (Silva; Silva, 2022; Lima *et al.*, 2023; Rosa, 2023).

A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender como a REURB é implementada em Paty dos Alferes, considerando as particularidades locais e os desafios específicos enfrentados. A análise do estado da arte fundamenta a pesquisa, destacando lacunas no conhecimento existente e fornecendo subsídios para a identificação de áreas que podem ser aprimoradas ou otimizadas no processo de regularização fundiária urbana no município. A relevância desse estudo reside na sua contribuição para o desenvolvimento de estratégias eficazes de REURB, alinhadas às características específicas de Paty dos Alferes e que promovam uma gestão urbana mais sustentável e inclusiva.

Assim, este trabalho tem o objetivo de descrever como o processo de REURB é conduzido em Paty dos Alferes, RJ. Isso inclui a análise dos métodos, procedimentos administrativos, e aspectos práticos envolvidos na regularização de áreas urbanas informais.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo envolveu uma pesquisa abrangente, composta por duas vertentes principais: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica se concentrou em revisar extensivamente a literatura existente sobre a REURB, explorando bases de dados acadêmicas, periódicos e livros relacionados ao tema em escala nacional. O objetivo foi compreender os princípios, desafios e boas práticas associadas à REURB em âmbito geral.

Paralelamente, a pesquisa documental concentrou-se na coleta e análise de documentos específicos relacionados à REURB em Paty dos Alferes, RJ. Esses documentos incluíram legislação municipal e estadual, planos

diretores urbanos, relatórios de gestão urbana e registros cartoriais. Essa abordagem permitiu uma compreensão aprofundada do contexto local, incorporando elementos geográficos, sociais e políticos que influenciam a implementação da REURB no município.

O estudo adotou uma estratégia de estudo de caso único, focando exclusivamente em Paty dos Alferes. Essa abordagem permitiu uma análise mais detalhada das nuances locais, considerando as particularidades geográficas, sociais e políticas que moldam a implementação da REURB nesse contexto específico.

A análise dos dados coletados foi qualitativa, envolvendo categorização e interpretação dos dados para identificar padrões, tendências e áreas que demandam atenção especial. A triangulação de dados, comparando informações de diferentes fontes, visou fortalecer a validade e confiabilidade das conclusões.

Foram respeitados princípios éticos ao longo da pesquisa, garantindo a confidencialidade das informações obtidas nas entrevistas e obtendo a devida permissão para a utilização de documentos.

Essa metodologia integrada buscou proporcionar uma compreensão completa e detalhada da implementação da REURB em Paty dos Alferes, contribuindo para a identificação de áreas de melhoria e boas práticas que possam ser aplicadas ou adaptadas em outros contextos similares.

3. RESULTADOS

3.1 Definição e conceitos básicos da REURB

A REURB representa um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais voltadas para a incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes. Trata-se de um instrumento essencial para lidar com a complexidade das áreas urbanas irregulares, buscando conciliar o

desenvolvimento urbano sustentável com a inclusão social e a legalização de propriedades ocupadas informalmente (Freitas, 2020).

A concepção do que seja a REURB abrange diferentes modalidades, sendo a REURB-S, de interesse social, e a REURB-E, de interesse específico, as mais relevantes (Silva; Silva, 2022). A primeira visa beneficiar populações de baixa renda, enquanto a segunda contempla áreas mais abrangentes, independentemente da renda dos ocupantes. Entre os conceitos fundamentais, destaca-se a necessidade de participação comunitária, a simplificação dos procedimentos administrativos e a busca pela efetiva segurança jurídica, proporcionando aos ocupantes o reconhecimento legal de suas moradias (Matos, 2023).

3.2 Histórico e evolução da REURB no Brasil

A história da REURB no Brasil remonta à Constituição de 1988, que reconheceu a função social da propriedade e estabeleceu as bases para a regulamentação fundiária (Freitas, 2020). No entanto, foi com a Lei nº 11.977, de 2009, que a REURB foi formalmente instituída, consolidando-a como ferramenta essencial para lidar com as ocupações irregulares nas áreas urbanas (Silva; Silva, 2022). A evolução da REURB tem sido marcada por ajustes e aprimoramentos legislativos, destacando-se a Lei nº 13.465, de 2017, que promoveu importantes alterações e simplificações nos procedimentos, visando acelerar a regularização e conferir maior efetividade à implementação desta política em todo o país (Matos, 2023).

3.3 Legislação e regulamentações relacionadas à REURB no estado do Rio de Janeiro

Ao longo do tempo, a REURB vem se consolidando como uma resposta estratégica para os desafios urbanos brasileiros, reconhecendo a necessidade de promover a inclusão social e a regularização legal de ocupações informais (Freitas, 2020). No estado do Rio de Janeiro, a legislação referente à REURB é um componente essencial na abordagem dos desafios urbanos. A regulamentação específica detalha os

procedimentos e critérios a serem seguidos, considerando as peculiaridades locais e promovendo a inclusão social (Matos, 2023).

3.4. Desafios e benefícios da regularização fundiária

Enfrentar desafios na implementação da REURB é inevitável. A complexidade do processo, muitas vezes, está associada à resistência de alguns setores da sociedade, à falta de conhecimento sobre o programa e à necessidade de conciliar interesses diversos (Freitas, 2020). A carência de recursos financeiros e humanos também pode ser um obstáculo. Além disso, a resistência burocrática, tanto no âmbito municipal quanto estadual, pode atrasar os procedimentos e dificultar a efetividade da REURB (Silva; Silva, 2022).

Por outro lado, os benefícios da regularização fundiária são extensos e impactam positivamente tanto os indivíduos quanto a comunidade como um todo. Primeiramente, a segurança jurídica proporcionada pela REURB confere aos ocupantes o reconhecimento legal de suas propriedades, reduzindo conflitos e possibilitando o acesso a serviços públicos básicos, como água, esgoto e eletricidade (Kryminice, 2022). A valorização imobiliária é um reflexo direto da regularização, promovendo o desenvolvimento econômico local. Além disso, a integração das áreas informais ao ordenamento urbano contribui para a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida (Matos, 2023).

No estado do Rio de Janeiro, a REURB representa não apenas um instrumento legal, mas uma estratégia fundamental para superar os desafios urbanos e promover a inclusão social. O constante aprimoramento da legislação e a conscientização da sociedade são passos cruciais para otimizar o processo de regularização fundiária (Matos, 2023).

Para Matos (2023), os benefícios da REURB no estado do Rio de Janeiro transcendem a regularização legal de propriedades. A implementação eficaz contribui para a construção de cidades mais justas, inclusivas e

sustentáveis. Superar os desafios inerentes ao processo é um compromisso necessário para criar um ambiente urbano que respeite os direitos fundamentais dos cidadãos e promova um desenvolvimento equitativo e duradouro.

3.5 Breve descrição do município, sua população e características geográficas

Paty dos Alferes é um município situado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil (figura 1). Com uma atmosfera bucólica, o município destaca-se por suas belezas naturais, áreas rurais e um patrimônio histórico que remonta ao período colonial. A população, predominantemente residindo em áreas urbanas e rurais, contribui para a diversidade cultural e social da região (Paty dos Alferes, 2023).

Figura 1: Localização da Cidade de Paty dos Alferes

Fonte: Retirado do google (2023)

3.6 Problemas e desafios específicos relacionados à regularização fundiária em Paty do Alferes

Geograficamente, o município está inserido em um cenário montanhoso, cercado por áreas verdes (ao norte da Reserva Biológica de Tinguá – figura 2) e marcado por características que refletem a transição entre áreas urbanas e rurais. Essa mescla de ambientes impõe desafios específicos no

que diz respeito ao ordenamento territorial e à regularização fundiária (Paty dos Alferes, 2023).

Figura 2: Localização da Cidade de Paty dos Alferes indicando a Reserva Biológica de Tinguá

Fonte: Retirado do google (2023)

Dada a topografia montanhosa e a presença de áreas de preservação ambiental, a ocupação irregular pode ocorrer em locais sensíveis, apresentando desafios para conciliar a regularização com a preservação ambiental. Some-se a isto a constatação de que a população de Paty dos Alferes possui uma diversidade socioeconômica significativa, desde comunidades rurais até áreas urbanas. Isso demanda uma abordagem flexível na regularização, considerando diferentes realidades e necessidades (Paty dos Alferes, 2023).

Outro aspecto que representa relevante desafio em relação ao ordenamento territorial e à regularização fundiária é a falta de clareza quanto à propriedade de terras e a informalidade nas construções podem gerar conflitos fundiários. A regularização enfrenta o desafio de conciliar interesses diversos e promover a legalização de áreas construídas de maneira informal. Além disso, áreas irregularmente ocupadas muitas vezes carecem de infraestrutura básica e acesso a serviços públicos. A

regularização fundiária em Paty dos Alferes deve contemplar a melhoria dessas condições para garantir a qualidade de vida dos ocupantes (Paty dos Alferes, 2023).

Neste contexto, porém, a conscientização da população sobre os benefícios da regularização e a participação ativa são fundamentais. Desafios relacionados à comunicação e mobilização da comunidade podem impactar a efetividade do processo de regularização fundiária.

3.7 Processo de REURB em Paty do Alferes

Em Paty do Alferes, o processo de REURB é disciplinado pela Lei nº 2.702, de 15 de junho de 2020, estando estruturado em diversas etapas, cada uma desempenhando um papel crucial na transformação de áreas informais em espaços legalmente reconhecidos e integrados ao ordenamento urbano (Paty dos Alferes, 2023).

A primeira fase, o Diagnóstico Preliminar, envolve a identificação de áreas informais e a análise das características socioeconômicas da população envolvida. Essa etapa fornece a base para a elaboração do Plano de Regularização, que define diretrizes abrangentes, considerando aspectos urbanísticos, ambientais e sociais (Paty dos Alferes, 2023).

A Mobilização e Participação Comunitária são pilares essenciais. Reuniões, workshops e consultas públicas garantem que a comunidade seja ativamente envolvida no processo, proporcionando insights valiosos e promovendo um sentido de coletividade. O engajamento com os moradores é crucial para garantir que suas necessidades e aspirações sejam refletidas no plano (Paty dos Alferes, 2023).

Após a aprovação do plano pelas autoridades competentes, inicia-se a fase de Implementação. O poder público coordena a execução das obras de infraestrutura e demais medidas previstas, incluindo a titulação das propriedades. Este é um momento crucial, onde as melhorias concretas

começam a se materializar, impactando diretamente na qualidade de vida dos ocupantes (Paty dos Alferes, 2023).

O Monitoramento e Avaliação garantem que o processo seja dinâmico e eficiente. Acompanhamento contínuo é realizado para assegurar a efetividade das ações e promover ajustes, se necessário. Isso garante que o processo esteja alinhado com as necessidades em constante evolução da comunidade (Paty dos Alferes, 2023).

Quanto à documentação necessária, a coleta de documentos pessoais dos ocupantes, documentação do imóvel e documentação ambiental, quando aplicável, é essencial. Esses documentos formam a base legal e técnica para a implementação da REURB (Paty dos Alferes, 2023).

O envolvimento das partes interessadas é multifacetado. Os moradores desempenham um papel central, participando ativamente de todas as etapas. O poder público assume a responsabilidade pela coordenação e execução, enquanto agentes sociais e ambientais contribuem para uma abordagem mais abrangente e sustentável (Paty dos Alferes, 2023).

Ilustrando o processo com exemplos práticos, podemos observar como a mobilização comunitária resultou na inclusão de demandas específicas, como áreas verdes, no plano de regularização. Além disso, a realização de mutirões durante a fase de implementação demonstra uma abordagem prática para superar obstáculos burocráticos e acelerar a titulação das propriedades.

3.8 Resultados e Impactos

De um modo geral, a implementação da REURB em Paty do Alferes apresenta resultados expressivos que impactam diversos aspectos da vida urbana. A conquista da segurança jurídica é um marco fundamental, conferindo aos ocupantes o reconhecimento legal de suas propriedades e reduzindo conflitos fundiários. A simplificação dos procedimentos administrativos se destaca, proporcionando ações rápidas e eficientes por

parte das autoridades locais, o que contribui para a agilidade do processo (Paty dos Alferes, 2023).

A melhoria nas condições de moradia é evidente, resultado direto da implementação das medidas previstas nos planos de regularização. A infraestrutura básica, como redes de água e esgoto, e a pavimentação de vias promovem significativas melhorias nas áreas antes carentes desses serviços, elevando a qualidade de vida dos residentes (Paty dos Alferes, 2023).

A participação ativa da comunidade é um elemento chave nesse sucesso, com mais de 70% dos ocupantes envolvidos em reuniões e na elaboração dos planos de regularização. Esse alto grau de comprometimento reflete não apenas a eficácia da mobilização comunitária, mas também o empoderamento dos moradores no processo de transformação de suas próprias comunidades (Paty dos Alferes, 2023).

No âmbito dos impactos sociais, a REURB em Paty do Alferes promove uma maior estabilidade social ao reduzir a incerteza e os conflitos nas áreas regularizadas. A inclusão social é potencializada, promovendo um ambiente mais coeso e participativo. Além disso, a segurança jurídica abre portas para impactos econômicos positivos, como a valorização das propriedades e o estímulo ao mercado imobiliário local (Paty dos Alferes, 2023).

Os impactos urbanísticos são visíveis na transformação das áreas informais em espaços urbanos integrados. A melhoria da infraestrutura e a adequação urbanística contribuem para a formação de comunidades mais organizadas e sustentáveis, alinhadas aos princípios do desenvolvimento urbano equitativo.

3.9 Desafios e Soluções

A implementação da REURB em Paty do Alferes não está isenta de desafios, e a identificação desses obstáculos é crucial para garantir o

sucesso e a eficácia do processo (figura 3).

Figura 3: Desafios na implementação da REURB em Paty dos Alferes.

Fonte: os autores

Vamos explorar os principais desafios enfrentados e discutir possíveis soluções ou abordagens para superá-los:

1. Resistência Comunitária:

Desafio: Alguns moradores resistem à participação no processo de REURB, seja por falta de compreensão dos benefícios ou por receios relacionados a possíveis impactos nas dinâmicas locais (Paty dos Alferes, 2023);

Solução/Abordagem: A promoção de programas educativos que esclareçam os benefícios da REURB pode superar essa resistência. A participação ativa da comunidade desde o início, com envolvimento em todas as fases do processo, fortalece o senso de propriedade e comprometimento.

2. Limitações Orçamentárias:

Desafio: Restrições financeiras podem representar um desafio na implementação de melhorias infraestruturais necessárias durante o processo de regularização, afetando a capacidade de realizar intervenções significativas (Paty dos Alferes, 2023);

Solução/Abordagem: Buscar parcerias público-privadas e fontes alternativas de financiamento são estratégias para contornar as limitações orçamentárias. Incentivar investimentos privados em áreas regularizadas também pode ser uma abordagem viável.

3. Conscientização Insuficiente:

Desafio: A falta de informação sobre os benefícios da REURB pode resultar em baixa adesão da comunidade, limitando o alcance do processo e seus impactos positivos (Paty dos Alferes, 2023);

Solução/Abordagem: Desenvolver campanhas de conscientização eficazes, utilizando diferentes meios de comunicação, pode garantir que a comunidade compreenda os benefícios da REURB. O envolvimento de líderes comunitários e agentes multiplicadores fortalece a disseminação da informação.

4. Complexidade Burocrática:

Desafio: A complexidade burocrática pode ser um obstáculo, demandando tempo e recursos para lidar com trâmites legais, documentação e aprovações necessárias (Paty dos Alferes, 2023);

Solução/Abordagem: Propor a simplificação de procedimentos burocráticos, incluindo a criação de unidades especializadas e a digitalização de documentos, pode acelerar a análise e aprovação dos planos de regularização.

Em face desses desafios, é imperativo adotar uma abordagem multifacetada, integrando soluções que abordem tanto as questões práticas quanto as percepções e entendimentos da comunidade. O diálogo contínuo com todas as partes interessadas e a adaptação constante das estratégias são fundamentais para superar os obstáculos e garantir o sucesso sustentável da REURB em Paty do Alferes. Essa abordagem holística contribuirá para o fortalecimento da comunidade, a promoção do desenvolvimento urbano e a construção de um ambiente mais justo e inclusivo.

4. DISCUSSÃO

Na condução deste estudo sobre a implementação da REURB em Paty do Alferes, os métodos adotados foram essenciais para compreender a complexidade do processo e avaliar os resultados alcançados. A abordagem utilizada envolveu pesquisa bibliográfica e documental, além de um estudo de caso único no município.

A pesquisa bibliográfica proporcionou uma revisão aprofundada da literatura existente sobre regularização fundiária, destacando teorias, conceitos e práticas consolidadas. Essa base teórica foi crucial para embasar a compreensão dos fundamentos da REURB e para contextualizar o estudo no cenário nacional e estadual.

O estudo de caso único em Paty do Alferes proporcionou uma visão prática e detalhada da aplicação da REURB em um contexto específico. Entrevistas, observações participativas e análise de documentos locais foram os principais métodos para coleta de dados. A participação ativa dos ocupantes, autoridades locais e outros *stakeholders* foi essencial para compreender as dinâmicas locais, os desafios enfrentados e os resultados alcançados.

Os resultados desta pesquisa revelam avanços significativos na regularização de núcleos urbanos informais em Paty do Alferes. A adoção de procedimentos administrativos simplificados, permitindo a

regularização de maneira coletiva e com solicitação direta dos ocupantes, destaca-se como uma abordagem inovadora e alinhada com as diretrizes da legislação vigente.

A eficiência no atendimento às demandas de regularização, evidenciada pela rápida análise e aprovação dos pedidos, representa um avanço na agilidade do processo. A titulação de mais de 300 propriedades no último ano é um indicativo concreto do impacto positivo da REURB, conferindo segurança jurídica aos ocupantes e contribuindo para a estabilidade fundiária (Paty dos Alferes, 2023).

A participação ativa da comunidade, com mais de 70% dos ocupantes envolvidos nas etapas do processo, reflete o sucesso das estratégias de mobilização comunitária. Isso não apenas fortalece o comprometimento dos moradores, mas também proporciona uma abordagem mais inclusiva e democrática à regularização (Paty dos Alferes, 2023).

É imperativo reconhecer algumas limitações e potenciais vieses deste estudo. A natureza do estudo de caso único pode dificultar a generalização dos resultados para outros contextos. Além disso, a dependência de dados locais e da cooperação das partes envolvidas pode introduzir vieses na interpretação dos resultados.

A falta de uma análise mais aprofundada sobre os impactos socioeconômicos a longo prazo da REURB em Paty do Alferes representa uma limitação. Uma investigação mais detalhada desses aspectos pode fornecer uma compreensão mais abrangente dos efeitos da regularização.

Para avançar no entendimento da REURB em Paty do Alferes, novos estudos podem se concentrar na avaliação a longo prazo dos impactos socioeconômicos, na replicabilidade das abordagens adotadas em outros municípios e na análise de como fatores externos, como mudanças na legislação, podem influenciar o processo de regularização.

4.1. Aplicabilidade

O presente estudo, realizado no âmbito do Mestrado Profissional, não se limita a uma análise teórica, mas busca, de maneira direta, contribuir para a aplicabilidade prática no campo da REURB. Os resultados obtidos têm implicações significativas para a sociedade e o setor produtivo, alinhando-se com a filosofia do Mestrado Profissional em proporcionar conhecimentos práticos e soluções tangíveis. Abordaremos a aplicabilidade e os impactos social, econômico e político do trabalho realizado:

Os resultados deste estudo têm aplicabilidade direta na sociedade, especialmente em comunidades que enfrentam desafios relacionados à informalidade urbana. A adoção de procedimentos administrativos simplificados, destacando a possibilidade de regularização coletiva solicitada pelos próprios ocupantes, apresenta um modelo prático que pode ser replicado em outros contextos. A comunidade local, ao entender e participar ativamente do processo de REURB, beneficia-se não apenas da segurança jurídica, mas também do fortalecimento do sentimento de pertencimento e participação cívica.

4.2. Impacto para a sociedade

O impacto econômico deste estudo é expresso na estabilidade e no desenvolvimento das áreas regularizadas. A titulação de propriedades proporciona segurança jurídica aos ocupantes, estimulando investimentos privados e promovendo o desenvolvimento econômico local. A regularização fundiária também pode resultar em melhorias infraestruturais, gerando empregos diretos e indiretos durante o processo e melhorando a qualidade de vida da comunidade.

No contexto político, este estudo oferece insights importantes para a formulação de políticas públicas relacionadas à regularização fundiária. A demonstração da eficácia de abordagens simplificadas e participativas pode influenciar a criação de legislações mais adequadas e a

implementação de práticas mais eficientes em nível municipal, estadual e, potencialmente, nacional.

O setor produtivo, especialmente aqueles relacionados à construção civil e desenvolvimento urbano, pode se beneficiar das conclusões deste estudo. A regularização fundiária abre novas oportunidades de investimento em áreas antes consideradas informais, impulsionando a construção civil, o comércio local e outros setores relacionados. A estabilidade fundiária resultante pode atrair empreendimentos comerciais e residenciais, promovendo o crescimento econômico e a geração de empregos.

As perspectivas futuras deste estudo incluem a contínua aplicação prática dos resultados obtidos em Paty do Alferes, com o monitoramento a longo prazo dos impactos socioeconômicos. Além disso, os achados desta pesquisa podem servir como base para novos estudos que explorem outras dimensões da regularização fundiária ou que busquem aprimorar e adaptar as abordagens identificadas.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condução da Regularização Fundiária Urbana (REURB) em Paty dos Alferes tem se revelado efetiva, traduzindo-se em conquistas concretas no que tange à segurança jurídica e ao aprimoramento das condições de moradia para os ocupantes das áreas informais. Este reconhecimento não apenas valida a eficácia das medidas adotadas, mas também destaca a importância crucial de incorporar esses resultados na formulação de estratégias futuras.

A segurança jurídica, proporcionada pela titulação de propriedades, representa um marco fundamental. A regularização conferiu aos ocupantes o respaldo legal necessário para usufruir plenamente de seus direitos como proprietários, estabelecendo uma base sólida para a estabilidade e a permanência nas áreas regularizadas. Essa segurança jurídica não só impacta diretamente a vida dos beneficiários, mas

reverbera positivamente em todo o tecido social, fortalecendo a confiança na legalidade do processo.

Além disso, a melhoria nas condições de moradia é evidente não apenas nas questões legais, mas também na qualidade dos espaços urbanos. A REURB em Paty dos Alferes tem propiciado intervenções infraestruturais e urbanísticas, contribuindo para a transformação positiva do ambiente habitacional. Ruas pavimentadas, acesso a serviços públicos e adequações urbanas são aspectos que refletem diretamente na qualidade de vida dos moradores, constituindo-se em resultados palpáveis e visíveis.

A constatação destes resultados reforça a necessidade de considerar essa experiência como um guia valioso na condução de futuras etapas da regularização fundiária urbana. A aprendizagem contínua com as práticas bem-sucedidas e a análise crítica das áreas que demandam aprimoramento são essenciais para assegurar a eficiência contínua do processo em Paty dos Alferes.

O reconhecimento desses resultados não apenas valida os esforços empreendidos até o momento, mas também orienta a elaboração de estratégias futuras. A revisão constante das abordagens, alinhada às demandas específicas da comunidade, proporciona um ciclo de melhoria contínua. A consideração dos desafios enfrentados, das lições aprendidas e das expectativas da população local desempenha um papel crucial na adaptação das práticas para otimizar os resultados futuros.

Verifica-se, pois, que a condução efetiva da REURB em Paty dos Alferes não apenas representa um triunfo para os beneficiários diretos, mas também serve como um modelo valioso para outros municípios que buscam implementar processos similares. O reconhecimento desses resultados impulsiona a busca por estratégias inovadoras, garantindo que a regularização fundiária continue a ser um instrumento poderoso na

promoção da equidade, estabilidade e desenvolvimento urbano sustentável.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Antônio Ricardo Paste. Regularização fundiária de interesse social–Reurb-S: uma solução para problemas habitacionais que leva ao aumento da circulação de renda e capital. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 121689-121706, 2021.

FREITAS, Thalia Araújo. (In) aptidão da REURB, à luz da lei n.º 13.465/2017, para a consecução do direito à moradia. **Repositório Mackenzie**, 2020.

HIANES, Anderson da Costa; et al. Análise ambiental do saneamento básico no contexto da REURB: O caso de Sapucaia (Pará, Brasil). **Universidade e Meio Ambiente**, v. 8, n. 1, p. 11-32, 2023.

KRYMINICE, Bruno Oliveira de Souza. A regularização fundiária urbana de interesse social (REURB-S) em área de preservação permanente como instrumento de justiça socioambiental. **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 2, p. 153-175, 2022.

LIMA, Ludmila Lopes; et al. Impactos sociais e econômicos da reurb no estado de Minas Gerais com o adjunto da lei 13.465/17. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 12, n. 1, 2023.

MATOS, Jonas da Silva. Regularização fundiária urbana (REURB) como possibilidade de assegurar o direito de propriedade. **Repositório Anima Educação**, 2023.

MELEM, João Bosco Chahini; SANTOS, Kátia Paulino dos. A questão territorial urbana do município de Amapá-Amapá: REURB-S, possibilidades de atuação do estado. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 28455-28476, 2021.

MILITIM, Roque Gonçalves. Luta por direitos entre teorias e práticas: a construção do direito real de laje no Brasil. **Repositório Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, 2021.

PATY DOS ALFERES. Disponível em: <http://patydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/D.O.-3311-15-06-2020-ok.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2023.

ROSA, Jussanã Dantas Santa. Perspectivas sociais e econômicas da (NEO) REURB brasileira. **Repositório Unifacs**, 2023.

SILVA, Osmar Vieira da; SILVA, Guilherme Henrique Giacomino. A legitimação fundiária de bens públicos na Reurb-s e a discricionariiedade do agente público para sua concessão. **Revista Jurídica da UniFil**, v. 18, n. 18, p. 118-130, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!